

**ЧИҚИНДИДАН ФОЙДАЛАНИБ МАГНИЙ ВА СУЛЬФАТ ИОНЛИ
ОДДИЙ СУПЕРФОСФАТ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ**

Бахриддинов Нуриддин Садриддинович

Наманган муҳандислик-қурилиш институти доценти

160103, Ўзбекистон Республикаси, Наманган ш, И.Каримов кўчаси, 12-уй

Ёкубжанов Нўмонжон Нуриддин ўғли

Наманган муҳандислик-қурилиш институти талабаси

160103, Ўзбекистон Республикаси, Наманган ш, И.Каримов кўчаси, 12-уй

Аннотация: Ушбу мақолада ҳозирги қишлоқ хўжалиги экинларини ривожлантириб, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш мақсадида юқори сифатли, яъни, таркибида ўсимлик томонидан ўзлашувчан кальций, магний, азот, фосфор каби моддаларни тутган сульфат ионли суперфосфат олиш, бунинг учун сульфат кислота меъёрини ошириб, маҳаллий фосфоритлар асосидаги экстракцион фосфат кислоталарни концентрлаш жараёнида ҳосил бўладиган чиқиндилардан фойдаланиб, таркибида магний ва сульфат иони кўпроқ бўлган суперфосфат олиш технологияси ва унинг ўсимликка таъсири ёритилган.

Калит сўзлар: минерал ўғит, суперфосфат, азот, калий, магний, сульфат иони, экстракцион фосфат кислота, экстракцион фосфат кислотани буглатиш, чўкма.

**ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОСТОГО СУПЕРФОСФАТА С
МАГНИЙ И СУЛЬФАТ ИОНОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ**

Аннотация: В данной статье освещены в целях развития текущих сельскохозяйственных культур и обеспечения продовольственной безопасности, получение качественного сульфат-ионного суперфосфата, то есть содержащего усвояемые растениями кальций, магний, азот, фосфор и др.

Разработана технология получения суперфосфата, который содержит более выделены ионы магния и сульфата, а также их влияние на растение, использующее отходы, образующиеся в процессе концентрирования кислоты.

Ключевые слова: минеральное удобрение, суперфосфат, азот, калий, магний, сульфат-ион, экстракционная фосфорная кислота, выпаривание экстракционной фосфорной кислоты, осадок.

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришнинг унумдор усулларидан фойдаланиш озик-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг асосий омили бўлиб ҳисобланади. Бунинг асосида ўсимлик озикланишини яхшилаш мақсадида ўғитлар сифатли ва етарли микдорда бўлиши, қолаверса, ўсимлик томонидан ўзлашувчан компонентларнинг кўп бўлиши туради.

Органик ўғитнинг етарли бўлмаслиги сабабли минерал ўғитларга талаб ортиб бормоқда. Бу ўғит турлари бўйича – азотли, калийли, фосфорли турларга, бу компонентларнинг мавжудлигига кўра оддий ва комплекс турларга бўлинади. Комплекс турдаги минерал ўғитларнинг қишлоқ хўжалигидаги асосий ўрни ўсимликни ўғитлантириш агротехникасида ҳамда ўсимликнинг ҳар тарафлама ривожланишида муҳим аҳамиятга эга.

Республикада фосфорли минерал ўғитлар асосан Маказий Қизилқум фосфоритларидан олинади. Булар – биринчидан, фосфоритга минерал кислоталар таъсир этириб, оддий суперфосфат олиш, иккинчидан, фосфорит таркибидаги фосфорни экстракция усулида фосфат кислота кўринишида ажратиб олиб, бу кислотани қайта ишлаш усулида олинади.

Оддий суперфосфатни бойитилган фосфоритга сульфат кислотасини таъсир этириб, тўла аралаштириш технологияси орқали олинади. Бунда аралашма куруқ масса ҳисобида, сочилувчан кўринишда бўлади. Оддий суперфосфатнинг ушбу усулида олинган ўғит таркибида эркин кислоталарнинг мавжуд бўлишлиги уларнинг ўсимликка солиш натижасида тупроқ таркибидаги айрим ўзлашмай ётган фосфор, калий ёки азотли

бирикмаларни кўшимча парчалаши кузатилиши мумкин. Ҳозирги кунда олинадиган ўғитлар водород кўрсаткичи $pH=3,5-4$ бўлганлиги айнан ана шу муҳитни беради. Бу эса ўсимлик учун модда алмашинуви жараёнини яхшиланиши, соғлом ўсишида муҳим ўрин эгаллайди.

Агар оддий суперфосфат таркибида сульфат иони миқдорини ошириш учун дастлабки босқичда сульфат кислота стехиометрик меъёрга нисбатан 80 % дан оширилса, суперфосфат таркибида эркин фосфат кислота билан бир қаторда эркин ҳолдаги сульфат кислота миқдори ҳам ортади. Булардан тўғридан-тўғри фойдаланиш имконияти бўлмайди. Шунинг учун ҳам технологияга аммиак билан нейтраллаш усули киритилади.

Олдинги тажрибаларда сульфат кислотанинг оддий суперфосфат олиш технологияси асосида 100 % гача стехиометрик меъёр асосида суперфосфат олиб кўрилган эди. Буни 110 % га қадар кўтарилгани ҳолда олинганида унинг таркибидаги эркин сульфат кислота миқдори ортиб, муҳитнинг водород кўрсаткичи тўлалигича кислота муҳитини, бўлганда ҳам кучли кислота муҳитини беради. Ўғитни ишлатиш имкониятини яратиш учун охириги технология, яъни аммиак билан нейтраллаш амалга оширилади. Бу усулда оддий суперфосфат олишнинг афзаллик томони унинг етилиш даврини тенг яримга қисқартиради, ўсимликка ўзлашувчан азот ва сульфат миқдори ортади, камчилик томони эса, таркибида ўсимлик томонидан ўзлашувчан фосфор миқдорининг 2-3 % га қисқариши кузатилади. Ишлатилиш соҳасига кўра минерал ўғитлар таркибида азот ва фосфор билан бир қаторда сульфат иони бўлишлиги дончиликда аҳамиятли бўлиши аниқланди.

Маълумки, дон маҳсулотларини етиштиришда бу ўсимликларга таркибида сульфат иони кўпроқ бўлган минерал ўғит берилса, дастлабки ривожланиш босқичи яхшиланади. Тажрибада олинган сульфатли суперфосфат ўғитини синаб кўрилганида, буғдойнинг дастлабки, яъни, униб чиқишидан кейинги биринчи ой ҳисобида оддий суперфосфатнинг анъанавий тури қўлланилганига нисбатан ҳар бир беш сантиметрда бир сантиметрдан,

баҳорги дастлабки биринчи ойда 2-3 см дан ортиқча ўсганлиги, танасининг йўғонлиги ҳам шунга мос ҳолда бўлиши кузатилди.

Маълумки, минерал ўғит ишлаб чиқариш саноатида концентранган мураккаб ўғитлар олиш технологияси кенг қўлланилади. Бунинг учун экстракцион фосфат кислота (ЭФК) ишлатилиб, унинг концентрацияси буғлатиш асосида юқорига кўтарилади. Бунинг натижасида икки босқичли буғлатиш усулидан фойдаланиш яхши самара беради.

Биринчи босқичда ЭФК концентрацияси 45 % атрофида бўлганида лойқаланиш кузатилади. Буни тиндириб, чўкмани ажратиб олинади ва кейинги босқич концентрлаш жараёни амалга оширилади. Чўкма кимёвий таҳлил қилиб кўрилганида у қуйидаги таркибга эга бўлади:

SO_3	CaO	MgO	Al_2O_3	Fe_2O_3	P_2O_5 общ	P_2O_5 водн	P_2O_5 усв	P_2O_5 цитр	F
16,80	19,05	1,24	2,07	0,98	8,72	3,52	7,76	1,24	0,61

Ушбу олинган чўкмани иккиламчи хомашё сифатида ишлатиш орқали оддий суперфосфат олинганда ушбу суперфосфат таркибида магний миқдори ҳам оддий усулдагига нисбатан юқори кўрсаткичга эришади. Айниқса, ҳозирги замонда магний таркибли минерал ўғит ишлатиш талаб этилганлиги асосида бу ўғит сульфат ҳамда магний таркибли суперфосфат сифатида бўлишлиги қишлоқ хўжалиги учун муҳим саналади. Чунки сульфат ва магний ионли минерал ўғитнинг баҳорги дон экинлари учун қўлланилиши уларнинг ҳосилдорлигини 7-12 % га ошириши тажрибада аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Намазов Ш.С., Бахриддинов Н .С., Эркаев А .У ., Абдуллаев Б.Д. Физико-химические свойства упаренной экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов //Узб. хим.журн. - 1991. - №1.-С.25-28.

2. Бахриддинов Н.С., Абдуллаев Б.Д., Эркаев А.У., Намазов Ш.С. Концентрированная экстракционная фосфорная кислота из фосфоритов Центральных Кызылкумов и ее физико-химические свойства // Узб.хим.журн. -1991. -№1. -С.21-25.
3. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Ёкубжанова, Ё. (2022). ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 443-448.
4. Sadriddinovich, B. N., & Axmadjanovich, T. A. (2021). Role Of Mahalla's Participation In The Development Of Education. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(1), 375-378.
5. Бахриддинов, Н. С., Мамадалиев, Ш. М., & Джураева, Д. У. (2022). Современный Метод Защиты Озонового Слоя. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 3(3), 1-4.
6. Bakhriddinov N S, Mamadaliyev A T. DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN THROUGH INNOVATIVE ACTIVITIES. //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С.
7. Bakhriddinov, N. S. (2021). EFFECT OF EXTRACTION PHOSPHORIC ACID EVAPORATION HEAT ON POLYMERIZATION. *INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY*, 9(3), 842-847.
8. Mamadaliyev, A. (2019). THEORETICAL SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF THE CUP-SHAPED COATING DRUMS. *Scienceweb academic papers collection*.

9. Бахриддинов, Н. С. (2017). ЖИДКИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ. *Science Time*, (5 (41)), 177-180.
10. Бахриддинов Н. С., Мамадалиев Ш. М., Джураева Д. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЭКОЛОГИЯДАН ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ. //Science and innovation. –2022. –Т.1.– №. В2.– С.10-15.
11. Atamirzaeva ST, Bakhriddinov N S, Sobirov M M. [Kinetics of decomposition of washed roasted phosphoconcentrate in hydrochloric acid](#). E-Conference Globe, 2021/4/19,194-197
12. Mamadjanov, Z., Mamadaliev, A., Bakieva, X., & Sayfiddinov, O. (2022). СУЮҚ ЎҒИТАММИАКАТЛАР ОЛИШ ВА УЛАРНИ ИШЛАТИШ УСУЛЛАРИ. *Science and innovation*, 1(A7), 309-315.
13. Arislanov, A., Abdullaev, M., Mamadaliev, A., Mamadjonov, Z., & Isomiddinov, O.(2022). ПАХТА ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА УРУҒЛИК ЧИГИТЛАРНИ МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР БИЛАН ҚОБИҚЛАШ ВА ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ ФАОЛ-ЛАШГАН СУВ БИЛАН ИВИТИБ ЭКИШ. *Science and innovation*, 1(D5), 171-179.
15. Мамадалиев, А. Т., & Бакиева, Х. А. СУЮҚ ЎҒИТ-АММИАКАТЛАР ОЛИШ ВА УЛАРНИ ИШЛАТИШ УСУЛЛАРИ Мамаджанов Зокиржон Нематжонович, PhD, доцент.
16. Рахманов, Ш. В., & Тургунов, А. А. (2021). Табиатни муҳофаза қилиш-ҳар бир фукоронинг бурчидир. *International Journal of Discourse on Innovation, Integration And Education*, 2(1), 97-98.
17. Mamadaliev, A., Mamadjonov, Z., Arislanov, A., & Isomiddinov, O. (2022). ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА УРУҒЛИК ЧИГИТЛАРНИ АЗОТ ФОСФОРЛИ ЎҒИТЛАР БИЛАН ҚОБИҚЛАШ. *Science and innovation*, 1(D5), 180-189.

18. Бахриддинов Н.С. Получения жидких комплексных удобрений на основе экстракционной фосфорной кислоты из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Канд диссертация, Т.1991г
19. No, P. (1998). 5698 UZ. *Method of obtaining extraction phosphoric acid/Gafurov K., Shamshidinov IT, Arislanov A., Mamadaliev A.(UZ).*
20. Мамадалиев, А. Т. (2013). Институт механизации и электрификации сельского хозяйства, г. Янгийул, Республика Узбекистан. *Редакционная коллегия*, 174.
21. Мамадалиев, Ш. М. (2017). Профессиональное воспитание как категория производственного обучения. *Достижения науки и образования*, (2 (15)), 43-45.
22. Yakutkhan, Y., & Khoshimjon o'gli, Y. S. (2022). Educate the Population on the Types and Causes of Emergencies. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(5), 22-26.
23. Shamshidinov, I. T., Mamadaliev, A. T., & Mamajanov, Z. N. (2014). Optimization of the process of decomposition of aluminosilicate of clays with sulfuric acid. In *The First International Conference on Eurasian scientific development* (pp. 270-275).
24. Шамшидинов, И. Т., Мамаджанов, З. Н., & Мамадалиев, А. Т. (2014). Изучение коагулирующей способности сульфата алюминия полученного из ангреноского каолина. In *НАУКА XXI ВЕКА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 48-55).
25. Ёкубжанова, Ё. Г. (2022). Использование Инновационных Технологий При Организации Занятий По Промышленной Санитарии И Гигиене. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(10), 25-27.
26. Umarjonovna, D. D., & Gulomjonovna, Y. Y. (2022). CHALLENGES OF FOOD SECURITY. *Conferencea*, 505-507.

27. Пулатов, А. С., Сарибаета, Д. А., Ёкубжанова, Ё. Г., & Дадамирзаев, М. Х. (2014). Основное значение пива в системе рационального питания. *Молодой ученый*, (2), 184
28. Tuxtamirzayevich, M. A. (2020). Study of pubescent seeds moving in a stream of water and mineral fertilizers. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 489-493.
29. Mamadaliyev, A. (2019). THEORETICAL SUBSTANTIATION OF PARAMETERS OF THE CUP-SHAPED COATING DRUMS. *Scienceweb academic papers collection*.
30. Пулатов, А. С., Сарибаета, Д. А., & Ёкубжанова, Ё. Г. (2014). Некоторые константы и содержание жирных кислот в бараньем курдючном жире. *Молодой ученый*, (20), 211-214.
31. Rosaboev, A., & Mamadaliyev, A. (2019). Theoretical substantiation of parameters of the cup-shaped coating drums. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 6(11), 11779-11783.
32. Джураева, Д. У., & Мамадалиев, Ш. (2022). ЗАЩИТА ОЗОНОВОГО СЛОЯ-ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. *Conferencea*, 29-31.
33. Бахриддинов НС, Эркаев А.У Намазов Ш.С, Абдуллаев Б.Д. Экстракционная фосфорная кислота из фосфоритов Центральных Кызылкумов Статья Узб.хим.журн. 1991 г № 2. с 65-67
34. Бахриддинов НС, Эркаев А.У Намазов Ш.С Абдуллаев Б.Д Аммонизация упаренной ЭФК из фосфоритов Центральных Кызылкумов Статья Узб.хим.журн. 1991 г. №3 С. 3-6